

TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XOTIN-QIZLAR TADBIRKORLIGINI YO'LGA QO'YISH VA UNI RIVOJLANTIRISH MAQSADIDA AJRATILAYOTGAN IMTIYOZLI KREDITLAR

Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li

TDIU, "Iqtisodiy statistika" kafedrası assistenti

Tel: +99890 096 00 24

E-mail: a.qurbonboyev@tsue.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11273098>

Annotasiya: So'nggi yillarda ayollarning tadbirkorlikdagi roli katta e'tiborga sazovor bo'ldi, ko'plab mamlakatlar ayollar boshchiligidagi biznesning iqtisodiy o'sish va rivojlanishni ta'minlash imkoniyatlarini tan olishdi. Biroq, tadbirkor ayollar ko'pincha noyob muammolarga duch kelishadi, shu jumladan kapitalga kirish imkoniyati cheklangan, bu ularning o'z bizneslarini boshlash va rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. Tijorat banklari ushbu muammoni hal qilishda tadbirkor ayollarning o'ziga xos ehtiyojlarini qondiradigan imtiyozli kreditlar berish orqali muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada tijorat banklari ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash uchun imtiyozli kreditlar berishlari kerakligi ta'kidlanadi va bunday kreditlarning afzalliklari, eng maqbul bo'lgan kredit turlari va banklar ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun qo'llashi mumkin bo'lgan strategiyalar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: imtiyozli kreditlar, imkoniyatlarning cheklanganligi, kreditorlar, muhim afzalliklar

Аннотация: В последние годы роли женщин в предпринимательстве уделяется значительное внимание, и многие страны признают потенциал бизнеса, возглавляемого женщинами, в обеспечении экономического роста и развития. Однако женщины-предприниматели часто сталкиваются с уникальными проблемами, включая ограниченный доступ к капиталу, что препятствует их способности открывать и развивать свой бизнес. Коммерческие банки призваны сыграть решающую роль в решении этой проблемы, предоставляя льготные кредиты, отвечающие конкретным потребностям женщин-предпринимателей. В этой статье будет показано, что коммерческие банки должны предоставлять льготные кредиты для поддержки женского предпринимательства, и будут рассмотрены преимущества таких кредитов, наиболее подходящие виды кредитов и стратегии, которые банки могут использовать для поощрения женского предпринимательства.

Ключевые слова: льготные кредиты, ограниченные возможности, кредиторы, важные преимущества

Abstract: The role of women in entrepreneurship has gained significant attention in recent years, with many countries recognizing the potential of women-led businesses to drive economic growth and development. However, women entrepreneurs often face unique challenges, including limited access to capital, which hinders their ability to start and grow their businesses. Commercial banks have a critical role to play in addressing this issue by providing preferred loans that cater to the specific needs of women entrepreneurs. This article will argue that commercial banks should provide preferred loans to support women's entrepreneurship, and will discuss the benefits of such loans, the types of loans that are most suitable, and the strategies that banks can employ to promote women's entrepreneurship.

Keywords: preferential loans, limited opportunities, lenders, important advantages

Ayollar tadbirkorligi uchun imtiyozli kreditlarning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, ular biznesni boshlash va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan kapitalga kirishni ta'minlaydi. Tadbirkor ayollarga ko'pincha an'anaviy kreditlarni ta'minlash uchun zarur bo'lgan garov va kredit tarixi yetishmaydi, bu esa ularga mablag' olishni qiyinlashtiradi. Afzal kreditlar, boshqa tomondan, yanada qulay va moslashuvchan bo'lishi uchun mo'ljallangan, past foiz stavkalari va yana lenient to'lov shartlari bilan ham mavjuddir. Bu ayol tadbirkorlarga kreditlarini qanday to'lash haqida qayg'urmasdan, o'z bizneslarini qurishga e'tibor qaratish imkonini beradi. Bundan tashqari, afzal kreditlar tadbirkor ayollar orasida ishonchni mustahkamlashga yordam beradi, bu ular tez-tez duch keladigan to'siqlar va noaniqliklarni bartaraf etish uchun zarurdir.

Ayollar kreditlari har bir muassasada aloqa strategiyasi bilan batafsil bayon etilgan. Tavsiyalar hajmi va sublimatsiya sharoitida butunlay boshqacha bo'lishi mumkin. Bunday hollarda kredit shartlariga past foiz stavkalari va garovsiz pul tanlash imkoniyati kiradi. Ayol nima qilishni xohlayotganiga qarab - o'z daromadini oshirish, musiqa, festival, restoran yoki o'zi yoqtirgan narsa bilan to'liq shug'ullanishni xohlash - iste'mol tovarlarini qabul qilishi, uning biznesi qaysi bosqichida bo'lsa ham, bank kreditlarga aniq shartlarni taklif qiladi. Faol tadbirkor ayollarga 1 yil davomida komissiyasiz to'lov kartalari, ulardagi daromadlar (qoldiq mablag'lar) bo'yicha foizlar va maslahatchilar, naqd depozitlar bo'yicha foizlar taklif etiladi. Davlat ko'magi ayollarga aylanma mablag'lar yoki asosiy vositalarni sotib olish uchun ajratiladigan mikrokreditlarda ham namoyon bo'ladi.

Doimiy mijozlarda mavjud bo'lmagan maxsus dasturlar mavjud. Hozirgi kunda ayolning qiziqishlari doirasi shunchalik xilma-xilki, yaxshi ko'nikmalar umuman kutilmagan joylarda paydo bo'lishi mumkin. Va amalga oshirish uchun vositalar ortiqcha bo'lmaydi. Buning uchun banklar o'zlarining ba'zi strategiyalarini ishlab chiqdilar. Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishdan nafaqat hukumat manfaatdor, balki moliya institutlari ham bunday yordamni o'z zimmalariga oladilar. Bir necha yil oldin ayollar biznesini rivojlantirish davlat darajasida qabul qilingan va "Kichik va O'rta biznes va biznesni qo'llab-quvvatlash" milliy loyihasiga kiritilgan. Boshqa so'zlar bilan aytganda, biz ayollar uchun kredit sarhisobi va bo'sh ish o'rinlari ro'yxatini aniqlash, turli yo'nalishlarda muvaffaqiyatli faoliyati uchun shart-sharoitlar yaratadi, kredit tashkiloti havola sifatida maxsus adolatli vakillari kelishini kutish mumkin.

Boshlang'ich kreditlar

Kreditlar ko'rinishidagi qo'llab-quvvatlash dastlabki bosqichda ayollar tadbirkorligi uchun vosita bo'lib xizmat qiladi, aksariyat kredit dasturlari ba'zi tadbirkorlik tajribasiga ega ayollarga qaratilgan. Kreditlar nafaqat qashshoqlikni yengish uchun vosita, balki ko'pincha pul va pul bo'lmagan xizmatlarning yagona manbai bo'lgan moliyaviy vosita sifatida ayollarning turli bozor va imkoniyatlarga kirishini osonlashtiradi. Bundan tashqari, turli tadqiqotchilar tomonidan kreditdan yaxshiroq foydalanish va oqilona kredit shartlari ayollarning tadbirkorligini oshirishga va gender nomutanosibligini kamaytirishga yordam berishi mumkinligi tan olingan, chunki agar ishbilarmonlar tezroq va kamroq qiyin rivojlanishni ko'rsalar, ular qarz mablag'larini qaytarishga ko'proq qiziqishadi. Kredit shartlari ayol ishchi kuchining ulushiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadigan baholash natijalari, chunki uy xo'jaliklari uchun ayollarga do'stona tanlov variantlariga kirish uy xo'jaliklarining qizlarini maktabga yuborish qaroriga ijobiy ta'sir qiladi.

Tadbirkorlikda sezilarli gender nomutanosibligi mavjud, ayollar erkaklarnikiga qaraganda biznesni boshlash va egalik qilish ehtimoli kamroq. Tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, ayollar tadbirkor bo'lish qobiliyatini qabul qilishi mumkin bo'lgan noyob muammolarga duch kelmoqdalar, shu jumladan biznesni rivojlantirish salohiyati, tavakkalchilik, tartibga solish, tadbirkorlik moliyaviy manbalariga kirish va ijtimoiy va psixologik omillar bilan bog'liq masalalar. Tadbirkor ayollar duch keladigan kamchiliklarni hisobga olgan holda, ularni bartaraf etish va gender tengligini ta'minlash, kreditlar shaklida moliyaviy qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini taqdim etish iqtisodiy, kam daromadli yoki rasmiy qashshoqlik chegarasida tadbirkor ayollarni ishga tushirishga yordam beradi.

Imtiyozli kreditlarning yana bir foydasi shundaki, ular ayollar o'rtasida moliyaviy inklyuziyani rivojlantirishga yordam beradi. Ko'pgina mamlakatlarda ayollar rasmiy moliya tizimidan chetlashtirilib, ularga moliyaviy xizmatlar va mahsulotlardan foydalanishni qiyinlashtiradi. Imtiyozli kreditlar ayollarga rasmiy moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini berish orqali ushbu muammoni hal qilishga yordam beradi, bu ularning iqtisodiy imkoniyatlarini va mustaqilligini yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari, imtiyozli kreditlar ish o'rinlari yaratishi va mahalliy iqtisodiyotni rag'batlantirishi mumkin bo'lgan ayollar boshchiligidagi biznesning o'sishini qo'llab-quvvatlash orqali iqtisodiy o'sish va rivojlanishga yordam beradi.

Ayniqsa, ayollar tadbirkorligi uchun mos bo'lgan bir necha turdagi kreditlar mavjud. Masalan, mikrokreditlar kichik biznes va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan kichik kreditlardir. Ushbu kreditlar ko'pincha kam ta'minlangan jismoniy shaxslar va kichik biznesni kreditlashga ixtisoslashgan mikromoliya tashkilotlari tomonidan beriladi. Mikrokreditlar, ayniqsa, tadbirkor ayollar uchun foydali bo'lishi mumkin, chunki ular biznesni boshlash yoki rivojlantirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan oz miqdordagi kapitaldan foydalanish imkoniyatini beradi. Ayollar tadbirkorligi uchun mos bo'lgan kreditning yana bir turi bu kredit liniyasi bo'lib, u tadbirkorlarga kerak bo'lganda jalb qilinishi mumkin bo'lgan mablag'lar foydalanish imkoniyatini beradi. Ushbu turdagi kredit, ayniqsa, pul oqimini boshqarishi va o'zgaruvchan biznes ehtiyojlariga javob berishi kerak bo'lgan tadbirkor ayollar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Tijorat banklari imtiyozli kreditlar berishdan tashqari, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun bir nechta strategiyalarni qo'llashlari mumkin. Bitta strategiya-bu tadbirkor ayollarga muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlarni rivojlantirishga yordam beradigan o'quv va murabbiylik dasturlarini taqdim etish. Banklar, shuningdek, tadbirkor ayollarga boshqa biznes egalari va potentsial mijozlar bilan bog'lanishda yordam beradigan tarmoq imkoniyatlarini taqdim etishlari mumkin. Bundan tashqari, banklar biznesni rejalashtirish va moliyaviy menejment kabi ixtisoslashgan xizmatlarni taqdim etishlari mumkin, bu esa tadbirkor ayollarga duch keladigan noyob muammolarni yengishga yordam beradi.

Tijorat banklari qo'llashi mumkin bo'lgan yana bir strategiya bu ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlovchi tashkilotlar bilan hamkorlik qilishdir. Masalan, banklar tadbirkor ayollarga o'qitish, murabbiylik va tarmoq imkoniyatlarini taqdim etadigan ayollar biznes uyushmalari bilan hamkorlik qilishlari mumkin. Banklar, shuningdek, xalqaro Moliya korporatsiyasining (IFC) ayollar bo'yicha bank dasturi kabi ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga ixtisoslashgan nodavlat tashkilotlar (NNT) bilan hamkorlik qilishlari mumkin.

Ushbu dastur rivojlanayotgan mamlakatlardagi tadbirkor ayollarga o'qitish, murabbiylik va kapitaldan foydalanish imkoniyatini beradi.

Tijorat banklari tomonidan beriladigan imtiyozli kreditlar ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash uchun juda muhimdir. Ushbu kreditlar kapitalga kirishni ta'minlaydi, moliyaviy inklyuziyani rag'batlantiradi va tadbirkor ayollar o'rtasida ishonchni mustahkamlashga yordam beradi. Tijorat banklari ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun bir nechta strategiyalarni qo'llashlari mumkin, shu jumladan o'qitish va murabbiylik dasturlari, tarmoq imkoniyatlari va ixtisoslashtirilgan xizmatlarni taqdim etish. Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash orqali tijorat banklari iqtisodiy o'sish va rivojlanishga yordam beradi va gender tengligini oshiradi.

Ta'kidlash joizki, tijorat banklari ayollar tadbirkorligini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi va imtiyozli kreditlar ayollar boshchiligidagi biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha kengroq strategiyaning faqat bir qismidir. Tijorat banklari kapitaldan foydalanish, o'qitish va murabbiylikni ta'minlash orqali tadbirkor ayollarning o'yin maydonini tenglashtirishga yordam beradi va ishbilarmonlik dunyosida gender tengligini oshiradi. Oxir oqibat, ayollar tadbirkorligi uchun imtiyozli kreditlarning afzalliklari yakka tartibdagi tadbirkordan tashqarida ham mavjud bo'lib, keng iqtisodiyot va jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

So'nggi yillarda ayollar tadbirkorligining ahamiyati va uni qo'llab-quvvatlashda tijorat banklarining roli tobora ortib bormoqda. Ko'pgina banklar 2019 yilda xalqaro savdo palatasi (ICC) tomonidan boshlangan ayollar tadbirkorligi tashabbusi kabi ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tashabbuslarni boshladilar. Ushbu tashabbus ayol tadbirkorlarni o'qitish, murabbiylik va kapitaldan foydalanish imkoniyatini ta'minlash va ishbilarmonlik dunyosida gender tengligini oshirishga qaratilgan.

Bundan tashqari, ko'plab hukumatlar 2019 yilda AQSh kichik biznes ma'muriyati (SBA) tomonidan boshlangan ayollar biznes markazlari dasturi kabi ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tashabbuslarni boshladilar. Ushbu dastur tadbirkor ayollarga o'qitish, murabbiylik va kapitaldan foydalanish imkoniyatini beradi va biznes dunyosida gender tengligini oshirishga qaratilgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklari tomonidan beriladigan imtiyozli kreditlar ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash uchun juda muhimdir. Ushbu kreditlar kapitalga kirishni ta'minlaydi, moliyaviy inklyuziyani rag'batlantiradi va tadbirkor ayollar o'rtasida ishonchni mustahkamlashga yordam beradi. Tijorat banklari ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun bir nechta strategiyalarni qo'llashlari mumkin, shu jumladan o'qitish va murabbiylik dasturlari, tarmoq imkoniyatlari va ixtisoslashtirilgan xizmatlarni taqdim etish. Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash orqali tijorat banklari iqtisodiy o'sish va rivojlanishga yordam beradi va gender tengligini oshiradi.

Адабиётлар руйхати

1. P. O., Osei-Agyei, L. G. va Mohammed, J. I. (2018). Sub-Saxara Afrikasida moliyaviy inklyuziya: so'nggi tendentsiyalar va determinantlar. Afrika biznesi jurnali, 1–23. <https://doi.org/10.1080/15228916.2018.1484209>.
2. Sartarosh, K. (1998). Kanada Oksford lug'ati. Toronto: Nyu-York: Oksford universiteti nashriyoti.

3. Constantinidis, C., Cornet, A., & Asandei, S. (2006). Ayollarga tegishli korxonalarni moliyalashtirish: jins va boshqa mulkdorlar va firma bilan bog'liq o'zgaruvchilarning ta'siri. *Venchr kapitali*, 8(2), 133–157. <https://doi.org/10.1080/13691060600572557>.
4. Donoghue, S. (2000). Iste'molchi tadqiqotida proyektiv usullar. *Journal of Consumer Sciences*, 28(1).
5. Hoque, M. va Itohara, Y. (2009). Mikro kredit dasturida ishtirok etish orqali ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish: Bangladeshdan amaliy tadqiqot. *Ijtimoiy fanlar jurnali*, 5(3), 244–250.
6. Jervis, M. va Drake, M. (2014). Miqdoriy fanda sifatli tadqiqot usullaridan foydalanish: sharh. *Sensor tadqiqotlar jurnali*, 29(4), 234–247.